

ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BO`LGAN KVADRATUR FORMULALAR. UMUMLASHGAN TRAPETSIYALAR QOIDASI.

Quvvatov Behruz Ulug`bek o`g`li

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o`qituvchisi

ulug`bekovich.bekhruz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699858>

O`zbekistonda uzluksiz ta`lim – tarbiya tizimini yaratish, shu asosida ta`lim sifatini jahon andozalari darajasiga yetkazish ta`lim sistemasining eng dolzarb vazifasiga aylandi.

Hisoblash matematikasi sohasida nazariy izlanishlar asosan, tipik matematik masalalarni yechishning sonli metodlar atrofida guruhlanadi. Bu sohaning klassik masalalaridan biri bu integrallarni taqribiy hisoblash formulalarini qurishdan iborat.

Bir karrali integrallarni son qiymatlari geometrik nuqtai nazardan qisqacha kvadratura deb ataladi.

Bunday masalalar bilan ko`pincha buyuk olimlar shug`ullanganlar. Masalan: Gauss, Chebishev, Eyler, Nyuton va boshqalar.

Kvadratur formular deganda quyidagi taqribiy tenglikni tushunamiz:

$$\int_B f(x)dx \approx \sum_{\lambda=1}^N C_{\lambda} f(x^{(\lambda)}), \quad (1)$$

bu yerda C_{λ} – kvadratur formulaning koeffisientlari, $x^{(\lambda)}$ – tugun nuqtalari, N – tugun nuqtalar soni[2].

Faraz qilaylik $f(x)$ uzluksiz funksiyani $[a,b]$ kesmada aniq integralni taqribiy hisoblovchi formulani qurish talab qilinsin.

Integralning eng sodda taqribiy ifodasi asosan $[a,b]$ kesma balandligi $f(x)$ ning $\frac{a+b}{2}$ nuqtadagi $f(\frac{a+b}{2})$ qiymatiga teng bo`lgan to`g`ri turtburchak yuzasining kattaligidan iborat.

Quyidagi kvadratur formulani hosil qilamiz.

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right), \quad (2)$$

Katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo`lgan kvadratur formulalar bilan bog`liq hisoblash algoritmlarini optimizizastiyalash masalalari bilan ko`pgina

olimlar shug'ullanib kelgan[3–4]. Bulardan S.L.Sobolev, A.N.Kolmogorov, S.M.Nikolskiy va boshqalar.

Kvadratur formulani $p(x)$ – vazn funksiyasi bilan qaraydigan bo'lsak

$$\int_a^b p(x) f(x) dx \approx \sum_{\lambda=1}^N C_{\lambda} f(x^{(\lambda)}), \quad (3)$$

ko'rinishda bo'ladi.

Bu holda xatolik funksionali quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$\ell(x) = p(x)\varepsilon_{[a,b]}(x) - \sum_{\lambda=1}^N C_{\lambda} \delta(x - x^{(\lambda)}), \quad (4)$$

Integrallarni taqribiy hisoblash uchun formula qurish hisoblash matematikasi va sonlar nazariyasining bir sinf masalasini tashkil qiladi. Bunday masalalarni yechish bilan juda ko'p taniqli matematiklar shug'ullanishgan, shuning uchun ham juda ko'p formulalar ularning nomlari bilan ataladi, masalan Nyuton, Eyler, Gauss, Chebishev, Markov formulalarini misol keltirish mumkin. Integrallarni taqribiy hisoblashda integral ostidagi funksiya bir o'zgaruvchili bo'lsa unda kvadratur formula deyiladi, bunday masalalar bilan birinchi bo'lib Sard, Nikolskiylar shug'ullangan, agar integral ostidagi funksiya ikki va undan ortiq o'zgaruvchili bo'lsa unda kubatur formula deyiladi, bunday masalalar bilan birinchi bo'lib Sobolev shug'ullangan.

ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BO'LGAN KVADRATUR FORMULALAR. UMUMLASHGAN TRAPETSIYALAR QOIDASI.

Amalda trapetsiyalar qoidasi bo'laklarga bo'lingan holda qo'llaniladi. 1 – rasmda (a,b) soha har birining kengligi h bo'lgan, n panellarga bo'lingan. Integrallanadigan $f(x)$ funksiyasi har bir paneldagi to'g'ri chiziq bilan yaqinlashadi. Trapetsiya qoidasidan biz odatdagi I – panelning taqribiy yuzasini olamiz.

$$I_i = [f(x_i) + f(x_{i+1})] \cdot \frac{h}{2} \quad (1)$$

Demak,

$$\int_a^b f(x) dx \quad (2)$$

ifodalaydigan umumiy yuza bu

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} I_i = [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + \dots + 2f(x_{n-1}) + 2f(x_n)] \frac{h}{2} \quad (3)$$

bu umumlashgan trapetsiyalar qoidasidir.

1 - rasm: Umumlashgan Trapetsiyalar qoidasi.

Panel yuzasidagi kesish xatoligi

$$E = \frac{1}{2!} \int_a^b (x - x_0) \cdot (x - x_1) f''(\xi) dx = \frac{1}{2} f''(\xi) \int_a^b (x - a) \cdot (x - b) dx$$

$$= -\frac{1}{12} (b - a)^3 f''(\xi) = -\frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

tenglamada keltirilgan.

$$E_i = -\frac{h^3}{12} f''(\xi_i)$$

bu yerda $\xi_i \in (x_i, x_{i+1})$. Demak, (3) tenglamadagi kesish xatoligi quyidagiga teng bo`ladi.

$$E = \sum_{i=0}^{n-1} E_i = -\frac{h^3}{12} \sum_{i=0}^{n-1} f''(\xi_i) \quad (4)$$

Ammo

$$\sum_{i=0}^{n-1} f''(\xi_i) = n f'' \quad (5)$$

bu yerda f'' bu ikkinchi tartibli hosilalarning o`rtacha arifmetigi. Agar  $f''(x)$  uzluksiz bo`lsa, (a, b) da $f''(\xi) = f''$ bo`ladigan  $\xi$  nuqta bo`lishi kerak. Bu esa quyidagini yozishimizga imkon beradi.

$$\sum_{i=0}^{n-1} f''(\xi_i) = n f''(\xi) = \frac{b-a}{h} f''(\xi) \quad (6)$$

Shunday qilib, (4) tenglamadan

$$E = \frac{-(b-a)h^2}{12} f''(\xi) \quad (7)$$

kelib chiqadi.

(7) tenglamadan $E = ch^2$ (bunda c doimiy) degan xulosaga kelish noto'g'ri bo'ladi, chunki $f''(\xi)$ h dan butunlay mustaqil emas. Xatolik¹ ni chuqurroq tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, agar $f(x)$ va uning hosilalari (a, b) da cheklangan bo'lsa, u holda

$$E = c_1 h^2 + c_2 h^4 + c_3 h^6 + \dots \quad (8)$$

ifodga ega bo'lamiz.

■ Trapetsiya

Trapetsiya funksiyasi

$$I_1 = [f(a) + f(b)] \frac{H}{2}$$

va

$$I_k = \frac{1}{2} I_{k-1} + \frac{H}{2^{k-1}} \sum_{i=1}^{2^{k-2}} f \left[a + \frac{(2i-1)H}{2^{k-1}} \right]$$

tenglamalar yordamida I_{k-1} (Iold) berilgan I_k (Inew) ni hisoblaydi. Istalgan

aniqlikka erishilgunga qadar trapetsiyani $k=1,2,\dots$ bilan chaqirib, $\int_a^b f(x)dx$ ni

hisoblashimiz mumkin.

modulli trapezoid

``` Inew = trapetsiya ( f,a,b, Iold,k ).

Rekursiv trapetsiya qoidasi:

eski =  $f(x)$  ning  $x = a$  dan  $b$  gacha bo'lgan integrali bilan hisoblangan

$2^{(k-1)}$  panelli trapetsiya qoidasi.

Inew =  $2^k$  panellar bilan hisoblangan bir xil integral.

```

def trapezoid(f,a,b,Iold ,k):

```
if k == 1:Inew = (f(a) + f(b))*(b - a)/2.0
else:
n = 2**(k - 2)           # Yangi nuqtalar soni
h = (b - a)/n           # Yangi nuqtalar oralig'i
x = a + h/2.0
sum = 0.0
for i in range(n):
sum = sum + f(x)
x=x+h
Inew = (Iold + h*sum)/2.0
return Inew
```

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Behruz Ulug'bek o'g, Q. li.(2023). Mobil ilovalar yaratish va ularni bajarish jarayoni. International journal of scientific researchers, 2(2).
2. Karimov, F. (2022). ANIQ INTEGRALNI TAQRIBIY HISOBLASH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 14(14).
3. Quvvatov, B. (2024). GLOBAL IN VIRTUAL LEARNING MOBILE APP CREATION INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Science and innovation in the education system, 3(1), 95-104.
4. Quvvatov, B. (2024). SQL DATABASES AND BIG DATA ANALYTICS: NAVIGATING THE DATA MANAGEMENT LANDSCAPE. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 117-124.
5. Quvvatov, B. (2024). CONSTRUCTION OF SPECIAL MODELS THROUGH DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PRACTICAL SOLUTIONS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 108-115.
6. Quvvatov, B. (2024). FINDING SOLUTIONS OF SPECIAL MODELS BY INTEGRATING INTEGRAL EQUATIONS AND MODELS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 122-130.
7. Quvvatov, B. (2024). WEB FRONT-END AND BACK-END TECHNOLOGIES IN PROGRAMMING. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 208-215.
8. Behruz Ulug'bek o'g, Q. (2023). USE OF ARTIFICIAL NERVOUS SYSTEMS IN MODELING. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 269-273.
9. Behruz Ulugbek og, Q. (2023). TECHNOLOGY AND MEDICINE: A DYNAMIC PARTNERSHIP. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11).

10. Quvvatov, B. (2024). DIFFERENTIAL TENGLAMALAR VA AMALIY ECHIMLAR ORQALI MAXSUS MODELLARNI QURISH. Menejment va iqtisodiyotda ijtimoiy muammolarni hal qilish , 3 (1), 108-115.
11. Behruz Ulug'bek o'g', Q. (2023). SUN'IY NERV TIZIMLARIDAN MODELLASHDA FOYDALANISH. Fan va texnologiyaning ko'p tarmoqli jurnali , 3 (5), 269-273.
12. Behruz Ulug'bek og', Q. (2023). TEXNOLOGIYA VA TIBBIYOT: DYNAMIK HAMKORLIK. Tadqiqot va ishlanmalar bo'yicha xalqaro multidisipliner jurnali , 10 (11).
13. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. GAUSS KVADRATUR FORMULALARI. Models and methods in modern science, 3(2), 114-125.
14. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. ORTOGONAL KOPHADLAR. Инновационные исследования в науке, 3(2), 47-59.
15. Quvvatov, B. (2024, February). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. REKURSIV TRAPETSIYALAR QOIDASI. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 2, pp. 41-51).